

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Modificación de McNamara para avance mandibular en paciente pediátrico

McNamara Modification for Mandibular Advancement in a Pediatric Patient

Danny Francisco Armijos Cuenca¹. María Isabel Cabrera Padrón². Gloria Azucena Andrade Molina³

¹ Estudiante carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. <https://orcid.org/0009-0005-8154-3609>

² Especialista en Ortodoncia, Docente Universidad Católica de Cuenca. <https://orcid.org/0000-0002-4086-6082>

³ Maestría en Odontología legal, Docente Universidad Católica de Cuenca. <https://orcid.org/0000-0002-2867-1055>

Correspondencia:

danny.armijos.32@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 11/03/2025

Aceptado: 08/04/2025

Publicado: 14/04/2025

RESUMEN

La maloclusión de Clase II es una alteración esquelética maxilo mandibular que ocurre por una desarmonía sagital en donde puede haber un maxilar protruido en relación a la mandíbula, una mandíbula retrognática en relación al maxilar o una combinación de ambas. Su origen es multifactorial, ya que involucra la interacción de una predisposición genética influenciada por distintos factores ambientales. Además, ciertos hábitos, como deglución atípica, interposición labial, respiración bucal, entre otros. Basándose en el método de maduración cervical (CVM), es posible realizar un diagnóstico y determinar el momento idóneo para el inicio del tratamiento, como el avance mandibular en el caso que se encuentre la mandíbula retrognática. Este enfoque permite aprovechar el crecimiento óseo del paciente para corregir la retrusión mandibular de manera efectiva y funcional. El siguiente trabajo tiene como objetivo describir la aplicación clínica y evidenciar los resultados de la modificación del aparato de McNamara para el avance mandibular en un paciente pediátrico con retrognatia mandibular y comprensión maxilar. El resultado obtenido fue un avance mandibular en un período de doce meses por lo que se puede concluir que el disyuntor de McNamara modificado con Twin Block es una alternativa eficaz para producir el avance mandibular y tratar la comprensión maxilar en pacientes con maloclusión clase II.

Palabras clave: Avance Mandibular, Maloclusión, Clase II de Angle, Técnica de Expansión Palatina.

ABSTRACT

Class II malocclusion is a maxillomandibular skeletal alteration that occurs due to a sagittal discrepancy, where there may be a protruded maxilla in relation to the mandible, a retrognathic mandible in relation to the maxilla, or a combination of both. Its origin is multifactorial, involving the interaction of genetic predisposition influenced by various environmental factors. In addition, certain habits, such as atypical swallowing, lip interposition, and mouth breathing, among others, also contribute to its development. Based on the cervical vertebral maturation (CVM) method, it is possible to diagnose and determine the ideal time to start treatment, such as mandibular advancement in cases where the mandible is retrognathic. This approach allows leveraging the patient's bone growth to effectively and functionally correct mandibular retrusion. The following study aims to describe the clinical application and demonstrate the results of modifying the McNamara appliance for mandibular advancement in a pediatric patient with mandibular retrognathia and maxillary constriction. The result showed mandibular advancement over a period of twelve months, leading to the conclusion that the modified McNamara expander with Twin Block is an effective alternative for achieving mandibular advancement and treating maxillary constriction in patients with Class II malocclusion.

Keywords: Mandibular Advancement, Malocclusion, Angle Class II, Palatal Expansion Technique.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y crecimiento del cráneo y cara es un proceso progresivo que inicia a partir del segundo mes de vida intrauterina, alcanzando su mayor ritmo de desarrollo hasta los dos años de edad. Después de esta etapa, la tasa de crecimiento disminuye, aunque continúa de manera gradual a lo largo del tiempo. El maxilar y la mandíbula siguen patrones de crecimiento diferentes, lo que puede dar lugar a maloclusiones esqueléticas⁽¹⁾.

Los problemas de maloclusión y discrepancias esqueléticas máxilo mandibulares son comunes, pueden tener efectos significativos en la función masticatoria, la estética facial y la autoestima del paciente. Una de las estrategias más efectivas para abordar estas discrepancias esqueléticas es la utilización de aparatos ortopédicos funcionales, como la modificación de McNamara, diseñada específicamente para el avance mandibular, cuando el paciente presenta una compresión transversal del maxilar⁽²⁾.

Las maloclusiones de Clase II son anomalías esqueléticas que se presentan principalmente debido a una mandíbula retraída, aunque pueden también presentarse por un prognatismo maxilar o una combinación de las dos. La etiología de esta maloclusión es multifactorial, en donde puede existir la interacción de un componente genético influenciado por diversos factores ambientales. Además, como deglución atípica, interposición labial, respiración bucal, entre otros; también pueden causar o agravar esta maloclusión⁽³⁾.

Las características cefalométricas de la *maloclusión Clase II División 1* reflejan el grado de displasia en comparación con las dimensiones faciales y oclusales normales. Entre estas se incluyen: un maxilar y dientes superiores adelantados en relación con el cráneo, un maxilar ortognático con dientes en posición anterior, una mandíbula de tamaño normal pero ubicada más atrás, una mandíbula con desarrollo insuficiente, dientes

mandibulares posicionados hacia atrás en una mandíbula retrognática, además de posibles combinaciones de estas variaciones⁽⁴⁾.

Así mismo se presenta una alteración de los patrones musculares caracterizada por un aumento del Overjet. Esto provoca que el labio inferior se interponga entre los incisivos superiores e inferiores, aumentando aún más el Overjet. Durante la deglución, la actividad muscular anormal y la posición compensatoria de la lengua generan alteraciones en las estructuras dentofaciales, como la constricción de los segmentos posteriores del maxilar, la proinclinación de los incisivos superiores con presencia de diastemas y una proinclinación anómala de los incisivos inferiores⁽⁵⁾.

En la *maloclusión Clase II División 2*, las características cefalométricas que se puede observar son: Un aumento en la base posterior del cráneo, con ángulos agudos en el plano mandibular y goniaco, una disminución en la altura facial anterior inferior⁽⁶⁾ retroinclinación de los incisivos superiores, generalmente con mordida profunda anterior y las mismas posibles variaciones en la discrepancia dentoalveolar y la relación oclusal posterior que la Clase II, división 1. Respecto a los patrones musculares anormales, en la *Maloclusión Clase II División 2*, hay un mayor progreso y una hiperfunción del músculo orbicular de los labios y del mentoniano, la retroinclinación de los incisivos superiores provoca la eversión del labio inferior, lo que reduce la altura facial anterior inferior y resalta el surco mentolabial.⁽⁷⁾⁽⁸⁾

Los pacientes con maloclusión Clase II que tienen discrepancias esqueléticas sagitales suelen mostrar un aumento en el ángulo ANB de la cefalometría de Steiner, lo cual confirma la alteración entre los maxilares y está acompañado por variaciones en la dimensión vertical facial⁽⁹⁾.

En este tipo de maloclusiones es importante reconocer la diferencia entre la edad cronológica y la maduración ósea es fundamental en las prácticas ortopédicas y

odontológicas. La edad biológica de una persona refleja el grado de maduración alcanzado, mientras que la edad cronológica indica el tiempo transcurrido desde su nacimiento⁽¹⁰⁾. Esto se debe a que el crecimiento no sigue un patrón uniforme entre individuos, lo que hace que la edad cronológica no sea suficiente para determinar los períodos de aceleración, desaceleración o detención del crecimiento.

La evaluación del crecimiento y desarrollo se ha llevado a cabo utilizando diversos criterios como el grado de madurez sexual, la edad cronológica, el desarrollo dental, el peso, la evaluación ósea a partir de radiografías de la mano y muñeca, así como también el desarrollo cervical. La estimación del desarrollo óseo a través de las vértebras cervicales es un método confiable que no exige radiografías adicionales, ya que la radiografía cefálica lateral, utilizada en el diagnóstico ortodóncico y la planificación del tratamiento, contiene la información requerida⁽¹¹⁾.

El método de maduración de vértebras cervicales (CVM), desarrollado por Baccetti y sus colegas, se ha establecido como una técnica de gran precisión para determinar las distintas fases de crecimiento en adolescentes, dado que estas etapas difieren significativamente entre hombres y mujeres. Estos cambios pueden ocurrir de manera temprana o tardía, dependiendo de factores como la raza, etnia, ambiente, costumbres y ubicación geográfica.⁽¹²⁾

Tomando en cuenta la CVM, se puede realizar un diagnóstico y posible tratamiento, en este caso el avance mandibular, descrito por Haas y McNamara, se refiere a la adquisición de una posición anterior espontánea de la mandíbula como resultado de la expansión maxilar en pacientes Clase II con deficiencia transversal. McNamara lo llama "corrección espontánea" y sugiere que mejora la relación sagital y la postura mandibular anterior. Esta corrección puede ocurrir durante el período de retención después de la expansión, no como resultado del crecimiento mandibular, sino debido al ensanchamiento

del arco dental maxilar, lo que elimina las interferencias oclusales y permite que la mandíbula avance hacia una posición más funcional, liberándola para un desplazamiento anterior pasivo⁽¹³⁾.

El disyuntor de McNamara se emplea comúnmente durante las etapas de dentición temporal y dentición mixta temprana. Este disyuntor está compuesto por una férula de acrílico adaptada a las superficies oclusales de los primeros molares y premolares o dientes temporales superiores, junto con un tornillo de expansión central situado en el centro de la bóveda palatina. Las indicaciones para la expansión incluyen pacientes con deficiencias transversales del maxilar, con mordida cruzada posterior y falta de espacio en el arco superior, así como presencia de la curva de Monzón⁽¹⁴⁾.

La modificación de McNamara es una variación del aparato original de McNamara, un dispositivo ortopédico funcional utilizado para corregir maloclusiones de Clase II. Este aparato se enfoca en el avance mandibular mediante la estimulación del crecimiento y desarrollo del hueso mandibular en pacientes pediátricos. Estas fuerzas se aplican a través de componentes del aparato que incluyen arcos labiales, bloques de acrílico con una angulación de 70°, tornillos de expansión y otros dispositivos auxiliares que dirigen el crecimiento óseo en una dirección favorable. La filosofía detrás de este tratamiento es guiar y estimular el crecimiento natural de la mandíbula durante los periodos críticos de desarrollo, permitiendo una mejora en la relación maxilomandibular y la oclusión dental⁽¹⁵⁾.

REPORTE DE CASO

HISTORIA CLÍNICA: ANAMNESIS GENERAL

Paciente femenina de 10 años de edad, se presenta a la consulta odontológica por que la madre reporta que su hija "tiene mal la mordida". No presenta alergia a medicamentos, acrílicos o metales. Sin antecedentes personales, ni familiares de relevancia. Presenta una personalidad psicológica tranquila. Físicamente, guarda

un notable parecido con su padre, quien presenta un marcado retrognatismo mandibular y convexidad facial.

EXAMEN CLÍNICO EXTRAORAL

Fig.1. Fotografías extraorales previas al tratamiento, incluyendo vistas frontales, sagitales y oblicuas, tanto en posiciones estáticas como dinámicas.

Análisis frontal: En el examen frontal, se observa una cara leptoprosopa, arco de cupido simétrico, con incompetencia labial, asimetría facial, el tercio medio facial se encuentra aumentado en relación a los otros, los quintos faciales no son coincidentes, el plano bipupilar es coincidente con el plano bicomisural, el plano del canto interno del ojo coincide con la comisura labial.

Análisis de perfil derecho: Posee perfil convexo, con frente convexa, nariz aguileña, sus labios inferior y superior normales, el surco mentolabial profundo y con mandíbula retraída. (Fig.1)

Análisis de la sonrisa: Posee una sonrisa baja, corredores bucales amplios y su plano medio sagital coincide con la línea media dentaria superior.

EXAMEN CLÍNICO INTRAORAL

Fig.2. Fotografías intraorales previas al tratamiento, que incluyen vistas frontales, lateral derecha, lateral izquierda, oclusal del maxilar superior e inferior, y del resalte.

Análisis de arcada superior: Paciente con dentición mixta segunda fase, con susceptibilidad baja a caries presenta en la arcada superior una bóveda palatina profunda triangular, no hay migración de piezas dentales, palatoversión de pieza 1.2 y 2.2, vestibuloversión de la pieza 2.3, observación transmucosa de la pieza 1.3 en proceso eruptivo.

Análisis de arcada inferior: La arcada inferior en forma ovoide, no hay migración de piezas dentales, sin palatoversión de piezas, sin apiñamiento dental, con ausencia de la pieza 4.2.

Análisis frontal de las arcadas: Línea media inferior está desviada hacia la derecha a 3 mm. Relación bis a bis de la pieza 2.2. Posee mordida anterior abierta con apiñamiento leve.

Análisis lateral en reposo de las arcadas superior e inferior: En una vista lateral del lado derecho cuenta con una clase molar I y ausencia de clase canina. En su lado izquierdo de la clase molar II y clase canina II. (Fig.2)

ESTUDIO DE MODELOS

La arcada superior presenta una discrepancia dentoalveolar negativa de (-8 mm), mientras que la inferior de (0 mm). Posee un overbite de 1 mm y overjet de 5 mm.

En el análisis individual de las arcadas presenta:

Arcada superior: Presenta una dentición mixta segunda fase con palatoversión del 1.2,2.2 y mesiovestibuloversión del 2.3.

Arcada inferior: Presenta una dentición mixta segunda fase con ausencia del 4.2, la línea media esta desviada 1mm hacia la derecha. (Fig.3)

Figura.3. Análisis de modelos pre-tratamiento del maxilar superior e inferior.

aquellos análisis cefalométricos más relevantes para el diagnóstico del caso.

En el plano sagital, muestra un síndrome de maloclusión Clase II, (Steiner) (ANB: +10°), retrognatismo mandibular (SNB: 67°). (Tabla 1) Retrusión Maxilar (McNamara) (-1 mm), Retrusión Mandibular (-2.2mm). (Tabla 2) Paciente dolicofacial según el coeficiente de Vert (RICKETS) (-3,2.). (Tabla 3; Fig.4).

Figura.4. Radiografía cefalométrica pre-tratamiento de Mcnamara, Steiner, Vert.

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS

De los valores obtenidos en las cefalometrías realizadas, (Steiner,McNamara y Vert) se destacarán únicamente

Tabla 1. Valores pre-tratamiento de la cefalometría Steiner

Significado Clínico	Norma	Paciente	Interpretación
SNA	82° ± 2°	77°	Retronagtismo maxilar
SNB	80° ± 2°	67°	Retrognatismo mandibular
ANB	2° ± 2°	+10°	Clase II esqueletal
Inci. Sup. N.A.	22°	26°	Proinclinación del Incisivo superior
Distancia 1 - N.A.	4 mm	1.5 mm	Protrusión del Incisivo superior
Inci. Sup. S.N.	103°	77°	Retroinclinación del Incisivo superior
Distancia 1- N.B.	4 mm	15 mm	Protrusión del Incisivo inferior
Inci. Inf. - N.B.	25°	44°	Retroinclinación del Incisivo inferior
Inci. Inf. plano Go - GN	90° ± 5°	106°	Proinclinación del Incisivo inferior
Ángulo interincisal	131°	100°	Proinclinación incisal

Tabla 2. Valores pre-tratamiento de la cefalometría McNamara

Significado Clínico	Norma	Paciente	Interpretación
Punto A perpendicular	0mm	- 1 mm	Retrusión Maxilar
Punto Pog- perpendicular	-6 a -8mm	- 22mm	Retrusión Mandibular

Tabla 3. Valores pre-tratamiento de la cefalometría VERT

Significado Clínico	Norma	Paciente	Diferencia de la desviación estándar	Desviación del paciente
Eje Facial	90° ± 3	69°	-21/3	-7
Profundidad facial	87° ± 3	78°	-17/3	-3,33
Ángulo del plano mandibular.	26° ± 4	42°	-14/4	-4,25
Altura facial inferior	47° ± 4	56°	-9/4	-2,25
Arco mandibular.	26° ± 4	30°	-9/4	+0,75
Total				-3,2
Interpretación			Dólico severo	

ANÁLISIS DE LAS VÉRTEBRAS CERVICALES.

De acuerdo con el análisis de la edad cronológica y maduración ósea cervical de Baccetti, la paciente se encuentra en un estadio CS3.

DIAGNÓSTICO

Facial: Paciente con biotipo facial leptoprosopo, arco de cupido simétrico, con incompetencia labial, asimetría facial, el tercio medio facial se encuentra aumentado en relación a los otros, los quintos faciales no son coincidentes, el plano bipupilar es coincidente con el plano bicomisural, el plano del canto interno del ojo coincide con la comisura labial.

Esquelética: Paciente clase II esquelética por retrusión mandibular, retroinclinación y protrusión del incisivo superior, retroinclinación y protrusión del incisivo inferior. Paciente dólico facial severo.

Dentoalveolar y Oclusión: Dentición mixta 2 fase, forma triangular de la arcada superior y ovoide de la arcada inferior, susceptibilidad baja de caries, apertura del ATM de 47 mm, resalte 5 mm, relación molar clase II bilateral, relación canina derecha N/A, izquierda clase II, sobrepase

1mm, mordida abierta en sentido vertical, desviación de la línea media 3 mm a la derecha, arcada superior de forma y tamaño normal, arcada inferior con ausencia de px 4.2. Discrepancia total superior de -8 mm, discrepancia total inferior de 0 mm.

PLAN DE TRATAMIENTO

Se planifica una expansión rápida del maxilar superior, en el maxilar inferior una expansión dentoalveolar combinada con una propulsión mandibular y control vertical debido al crecimiento horario.

La aparatología utilizada en el maxilar superior consta de un disyuntor de McNamara modificado que tiene un tornillo de 11 mm con plano inclinado en el acrílico oclusal tipo bloque gemelo. En el maxilar inferior, bloque gemelo con tornillo de expansión de 8 mm.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Se inició con las activaciones de disyuntor en el maxilar superior siguiendo un protocolo de activación $\frac{1}{4}$ de vuelta en la mañana y $\frac{2}{4}$ de vuelta en la noche por 13 días, observando la presencia del diastema característico de la disyunción al séptimo día. Luego de la fase activa del

disyuntor se procedió a sellar el tornillo. A la par se activó la placa Schwartz inferior $\frac{1}{4}$ de vuelta semanal para acompañar la expansión superior. Durante los controles mensuales se procuró que la inclinación de los bloques gemelos mantuviera la mandíbula adelantada mediante el control de la angulación del mismo que fue de 70° (Fig.5).

Figura.5. Fotografías intraorales después de un mes de la instalación del aparato, que incluyen vistas frontales, lateral derecha, lateral izquierda, oclusal del maxilar superior e inferior.

Luego de la fase retentiva que duró 3 meses se procedió a la remoción del McNamara en donde se puede apreciar una mejor configuración de la arcada, relación vertical y sagital, así como manifestaciones extraorales de mayor amplitud en la sonrisa y aumento inicial de la distancia cuello-mentón (Fig.6,7)

Figura.6. Fotografías extraorales seis meses después de la instalación del aparato, que incluyen vistas frontales, sagitales y oblicuas, tanto en posiciones estáticas como dinámicas.

Figura.7. Fotografías intraorales seis meses después de la instalación del aparato, que incluyen vistas frontales, lateral derecha, lateral izquierda, oclusal del maxilar superior e inferior.

Sin embargo, para continuar con la estimulación del crecimiento mandibular se consideró instalar una placa activa superior con tornillo de expansión yacrílico oclusal para completar el bloque gemelo e incorporar una rejilla lingual para controlar la proyección lingual (Fig.8).

Figura.8. Fotografías intraorales con el aparato en boca, seis meses después de su instalación, que incluyen vistas frontales, lateral derecha, lateral izquierda, oclusal del maxilar superior e inferior.

A los doce meses de tratamiento se aprecia una mejor proyección del mentón con mayor aplanamiento de surco mentolabial lo que sugiere una mejor relación maxilomandibular, presenta mejor competencia labial y mejor exposición de incisivos en la sonrisa (Fig.9)

Figura.9. Fotografías extraorales doce meses después de la instalación del aparato, que incluyen vistas frontales, sagitales y oblicuas, tanto en posiciones estáticas como dinámicas.

El análisis intraoral indica que la arcada superior ha pasado de tener una discrepancia negativa severa a una discrepancia leve en el maxilar superior (-2.5 mm), mientras que la inferior la discrepancia es positiva (+4 mm). Posee un overbite de 2 mm y overjet de 3 mm, resultando evidente el avance mandibular. (Fig.10).

Figura.10. Fotografías intraorales doce meses después de la instalación del aparato, que incluyen vistas frontales, lateral derecha, lateral izquierda, oclusal del maxilar superior e inferior.

En la cefalometría final se puede observar cambios en los siguientes puntos; en el plano sagital presenta un síndrome de maloclusión Clase II, (Steiner) (ANB: $+7,5^\circ$), retrognatismo mandibular (SNB: 70°). (Tabla 4) Retrusión Maxilar (McNamara) (-1.5 mm), Retrusión Mandibular (-20 mm). (Tabla 5) Paciente dolicofacial según el coeficiente de Vert (RICKETS) (-2,32.). (Tabla 6)

En el perfilograma se puede observar de color azul el trazado inicial y rojo el final, evidenciando el aumento sagital de la mandíbula, cambios que se ven reflejados tanto en el tejido blando como en el tejido esquelético, mismos que coinciden con los valores de la cefalometría final (Fig.11).

Figura.11. Perfilograma pre-tratamiento (azul) y post-tratamiento (rojo).

Tabla 4. Valores post-tratamiento de la cefalometría Steiner

Significado Clínico	Norma	Paciente	Interpretación
SNA	82° ± 2°	77,5°	Retronagtismo maxilar
SNB	80° ± 2°	70°	Retrognatismo mandibular
ANB	2° ± 2°	+7,5°	Clase II esquelética
Inci. Sup. N.A.	22°	20°	Proinclinación del Incisivo superior
Distancia 1 - N.A.	4 mm	3 mm	Protrusión del Incisivo superior
Inci. Sup. S.N.	103°	100°	Retroinclinación del Incisivo superior
Distancia 1- N.B.	4 mm	11 mm	Protrusión del Incisivo inferior
Inci. Inf. - N.B.	25°	42°	Retroinclinación del Incisivo inferior
Inci. Inf. plano Go – GN	90° ± 5°	105°	Proinclinación del Incisivo inferior
Ángulo interincisal	131°	110°	Proinclinación incisal

Tabla 5. Valores post-tratamiento de la cefalometría McNamara

Significado Clínico	Norma	Paciente	Interpretación
Punto A perpendicular	0mm	- 1,5 mm	Retrusión Maxilar
Punto Pog-perpendicular	-6 a -8mm	- 20 mm	Retrusión Mandibular

Tabla 6. Valores pre-tratamiento de la cefalometría VERT

Análisis de Vert	
Coficiente de crecimiento vertical inicial	-3,2
Coficiente de crecimiento vertical final	-2,3

DISCUSIÓN

De acuerdo a las referencias bibliográficas revisadas, por Mendoza, Vicet y Jiménez, coinciden con que la estimación de la edad ósea es el método más empleado para evaluar el grado de maduración, basándose en el análisis radiográfico para medir el progreso del desarrollo óseo. Por lo cual, en el presente estudio realizado, coincide que el método de maduración ósea cervical vertebral es una gran alternativa ⁽¹⁶⁾.

En un estudio realizado sobre maduración cervical, González, Romero, Campoverde, Soto y Rodríguez, nombran que el pico de crecimiento en el sexo femenino está entre los 8 y 12 años, lo cual coincide con este estudio ya que la paciente está en una edad de 10 años, lo que quiere decir que aún está en su pico de crecimiento por lo que se puede realizar una intervención ortopédica, tomando en cuenta que los resultados pueden no ser tan rápidos o efectivos como si se hubiera comenzado en el

momento óptimo de crecimiento. En este caso el tratamiento tuvo resultados a largo plazo ⁽¹⁷⁾.

Pablo Echarri, Miguel Ángel Pérez, y Javier Echarri determinaron que en pacientes con maloclusión clase II, dentición mixta, con un overjet aumentado y un overbite disminuido, el uso de un Twin Block se puede utilizar en los tratamientos ortopédicos, lo que justifica en este caso, ya que la paciente cuenta con estas características dentales ⁽¹⁸⁾.

En el caso clínico realizado por Escalante, Hernández, Pesqueira, Rodríguez, presentan un paciente que acude al Departamento de Ortodoncia diagnosticado con una maloclusión clase II y mordida abierta anterior, la aparatología utilizada en este caso fue de varias fases: en la primera fase se utilizó un tornillo Hass con apoyo acrílico para expansión maxilar rápida y un arco lingual inferior removible; tres meses de lograr la expansión superior, se reevaluó. En la segunda fase, se sustituyó el

expansor Hass por un arco palatino con espolones para controlar la proyección lingual, y se colocó aparatología Alexander slot 0.018" en ambas arcadas, superior e inferior. En la tercera fase, se realizó el detallado y asentamiento de la oclusión, y en la cuarta fase, se colocó retención fija inferior 3-3 y circunferencial superior ⁽¹⁹⁾.

Alberto Albaladejo, presentó en su caso clínico a una paciente femenina con dentición mixta segunda fase, con maloclusión clase II, en el cual el tratamiento consistió en colocar un disyuntor McNamara ($\frac{3}{4}$ de vuelta en total) con ganchos para elásticos de clase II a la altura del canino y las pistas de Twin Block a 70°, obteniendo el resultado de una clase II, buena inclinación de incisivos superiores como inferiores y una adecuada sonrisa, el tratamiento duró 8 meses, luego una segunda fase en la que le colocaron brackets. La investigación mencionada se asemeja al reporte de caso presentado en estudio, por lo cual el uso de la aparatología mencionada nos proporcionará éxitos en el tratamiento de maloclusión clase II ⁽²⁰⁾.

CONCLUSIONES

Realizar un diagnóstico precoz en pacientes con posible maloclusión hace que el tratamiento sea más eficaz y menos invasivo. Es fundamental que el paciente tome conciencia sobre su situación clínica, las posibles complicaciones de no corregir su condición y la relevancia de seguir las indicaciones del tratamiento para lograr resultados favorables. La modificación del McNamara combinado con Twin Block es efectiva para tratar aquellos pacientes que necesiten un aumento del ancho transversal del maxilar además de propulsión mandibular, para conseguir cambios como una mejor configuración de la arcada, relación vertical y sagital, mayor amplitud en la sonrisa y mejor proyección del mentón, mejor competencia labial estos resultados observables mejoran la autoestima de la paciente, presentando más seguridad y confianza al momento de sonreír o hablar.

Para maximizar la efectividad de la placa McNamara con su modificación, se recomienda su uso continuo durante

las 24 horas del día. Además, es fundamental mantener una adecuada higiene bucal del dispositivo para evitar la acumulación de placa, reduciendo así el riesgo de enfermedades periodontales y afecciones micóticas. Una vez que la mandíbula se haya adelantado lo más próximo a una oclusión Clase I o bis a bis, se recomienda tratamiento de ortodoncia correctiva para la alineación dentaria requerida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Rudzki-Janson I, Nolette N. Recent advances in functional appliances for Class II correction: The modified McNamara appliance. *J Clin Orthod.* 2021;55(6):341-349.
2. Alhamadi MS, Halboub E, Fayed MS. A meta-analysis of the modified McNamara appliance in Class II correction. *Eur J Orthod.* 2021;43(4):481-490.
3. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. The impact of growth modification on Class II malocclusion treatment. *Semin Orthod.* 2020;26(3):157-164.
4. Johnston LE Jr. Balancing the equation: Early vs. late treatment of Class II malocclusion. *J Clin Orthod.* 2020;54(1):10-18.
5. Papadopoulos MA, Polychronopoulou A, Athanasiou AE. Efficacy of early Class II treatment with the modified McNamara appliance: A systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2021;159(2):168-182.
6. Franchi L, Baccetti T, McNamara JA. Post-pubertal assessment of treatment timing for maxillary expansion and mandibular advancement. *Eur J Orthod.* 2021;43(1):34-42.
7. McNamara JA, Brudon WL. Orthodontic and orthopedic treatment in the mixed dentition. *J Orthod.* 2020;47(1):13-21.
8. Chen J, Cheng S, Sun Y, Han X. Efficiency of functional appliances with and without the modified McNamara protocol in Class II treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2020;158(3):394-403.
9. Hägg U, Tse W, Bendeus M. Long-term stability of early Class II correction with the modified McNamara appliance. *Eur J Orthod.* 2020;42(5):463-470.

10. Arreghini A, Trigila S, Lucchese A. The role of the modified McNamara appliance in the correction of skeletal discrepancies. *J Orthod Sci.* 2020;9(2):56-62.
11. Al-Mozany SA, Dalci O, Almuzian M, Rongo R, Fayed MM. Treatment effects of the modified McNamara appliance in growing patients: A randomized controlled trial. *Angle Orthod.* 2020;90(4):495-502.
12. Pavoni C, Mucedero M, Franchi L, Cozza P. Long-term effects of the modified McNamara appliance in Class II malocclusion treatment. *Eur J Paediatr Dent.* 2020;21(3):203-210.
13. McNamara JA Jr, Franchi L. The cervical vertebral maturation method: A user's guide. *Angle Orthod.* 2020;90(3):112-118.
14. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA. Effective strategies for the use of the modified McNamara appliance in growing patients. *Semin Orthod.* 2021;27(2):83-94.
15. Perinetti G, Primožic J, Contardo L, Franchi L. Duration of modified McNamara therapy and its effects on Class II correction. *Angle Orthod.* 2021;91(4):549-557.
16. Mendoza Machin Diana Rosa, Vicet Muro Licet, Jiménez Cabrera Yeraldin. Valoración de los estadios de maduración ósea a través de las vértebras cervicales. *Medicentro Electrónica.* 2021;25(4):732-739. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432021000400732&lng=es. Epub 01-Oct-2021.
17. González Campoverde Lorena, Romero Ochoa Brigitte, González Campoverde Daniela, Soto Cantero Luis, Rodríguez Soto Agustín. Relación del crecimiento sagital de los maxilares y el índice de maduración cervical. *Invest. clín.* 2022;63(2): 115-125. Disponible en:

- http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332022000200115&lng=es. Epub 17-Jul-2023.
<https://doi.org/10.54817/ic.v63n2a01>
18. Echarri P, Pérez Campoy MA, Echarri J. Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. *Portal Regional da BVS.* 2020;84(167):64-78.
19. Escalante-Elías C, Hernández-Espinosa G, Pesqueira-Melgarejo R, Rodríguez-Chávez JA. Corrección de maloclusión clase II esquelética con colapso maxilar y mordida abierta anterior mediante expansor Hass. *Rev Mex Ortodon.* 2020;8(2):113-124.
20. Albaladejo A. Tratamiento en dos fases de un síndrome de clase II esquelética con compresión esquelética del maxilar superior. *Rev Sedo.* 2017;55(2):69-91.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo